

O‘ZBEKISTONDA INGLIZ TILI FANINI RIVOJLANTIRISH

Abdiolimova Mohina Farhod qizi

Ozbekiston davlat Jahon tillari universiteti
Filologiya va tillarni oqitish (ingliz tili)
2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda o‘sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o‘qitish sifatini ta‘minlash, chet tillarida erkin so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, chet tillarni o‘zlashtirish orqali jahon ta‘lim standartlariga javob beradigan yetuk kadrlarni tayyorlash yurtimizda amalga oshirilayotgan ta‘lim islohotining maqsadlaridan

Kalit so‘zlar: o‘qitish metodikalari, baholash mezonlari, ommalashtirish.

Mamlakatimizda har yili ilm-fanning bir nechta yo‘nalishi tanlab olinib, alohida e‘tibor bilan rivojlantirilmoqda. Bu yil fizika va chet tillari ana shunday ustuvor sohalar etib belgilangan.

O‘zbekistonning ochiqlik siyosati, dunyo bozoriga faol kirib borayotgani, barcha sohalarda xalqaro hamkorlik kengayayotgani xorijiy tillarni bilishga ehtiyojni oshirmoqda.

Bugungi kunda yurtimizdagi 25 ta oliy ta‘lim muassasasida o‘qitish chet tilida olib borilmoqda. 2016-yilda ular atigi 7 ta edi. Xalqaro til sertifikatini olgan bitiruvchi o‘quvchilar soni oxirgi 3 yilda 10 baravarga oshgan.

Joriy yilda “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali 350 nafar talabaning nufuzli xorijiy universitetlarda o‘qishi uchun stipendiyalar ajratildi. Bu o‘tgan yillarga nisbatan 5 baravar ko‘pdir.

Lekin, joylardagi ahvol maqsad qilingan katta rejalarga mos emas. Xususan, ta‘lim tizimida 2 mingdan ortiq chet tili o‘qituvchisi lavozimi vakant bo‘lib qolmoqda. 1 ming 400 ta maktabda chet tilini o‘qitish sifati mutlaqo qoniqarsiz. Bu tizimdagi o‘qituvchilarning atigi 4 foizi milliy va xalqaro til sertifikatiga ega. Xonobod va Quvasoy shaharlari, Zafarobod, Mirishkor, To‘rtko‘l, Sherobod va Uzun tumanlarida bunday sertifikatli birorta o‘qituvchi yo‘q. Maktablardagi chet tili o‘qituvchilarining 49 foizi testdan o‘ta olmagan.

Yig'ilishda tizimdagi muammolar atroflicha tahlil qilinib, ustuvor vazifalar belgilandi.

– Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Shu maqsadda Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etilishi ma'lum qilindi.

Bu Agentlik dunyoda samarali natija bergan o'qitish metodikalari, dastur va darsliklarini ta'lim tizimida joriy etib, xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirishga ko'maklashadi. Ta'lim muassasalari, tarmoqlar va hududlarning ehtiyojidan kelib chiqib, kamida 10 ta chet tilini o'rgatishni tashkillashtiradi.

Shuningdek, vazirlik, idora va boshqa ish beruvchilar bilan birga, xizmatchilarning kasbiy faoliyatini xorijiy tillarda to'liq amalga oshirish imkoniyatini beradigan metodikalarni ishlab chiqib, sharoitga moslagan holda, amaliyotga joriy etadi.

Davlat tilidan xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish metodikalarini yaratish ham uning asosiy vazifalaridan biri bo'ladi.

Agentlik xorijiy tillarni bilish reytingini ham yuritadi. Chet tili o'qituvchilari uchun malaka talablari va baholash mezonlarini ishlab chiqadi hamda malaka toifalarini beradi.

Bir so'z bilan aytganda, Agentlik "bog'cha – maktab – oliy ta'lim – korxonalar" zanjiri orqali, aholining barcha qatlamiga mos bo'lgan metodika, tavsiya va darsliklarni ishlab chiqadi hamda joriy etadi.

Toshkent davlat jahon tillari va Sharqshunoslik universitetlari, Samarqand chet tillari instituti bilan bir qatorda, har bir viloyatda bittadan universitet chet tillari bo'yicha tayanch muassasa sifatida belgilanadi.

Davlatimiz rahbari o'qituvchilarga munosib sharoit yaratish, malakasiga qarab ularni rag'batlantirish zarurligini ta'kidladi.

Xalqaro sertifikatning dastlabki va o'rta darajasini olgan o'qituvchilarning oylik maoshiga 40 foiz, yuqori natija ko'rsatganlarga 50 foiz ustama berilishi belgilandi.

Bundan tashqari, yuqori ball olgan o'qituvchilarga xalqaro sertifikat olish uchun test topshirish xarajatlari qoplab beriladi. Kelgusi yildan boshlab, ishga qabul

qilinayotgan chet tili o'qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritiladi.

2020 yilda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov va EF EducationFirst Karl-Johann Westring prezidenti o'zaro kelishuv memorandumini imzoladilar. Xususan, tomonlar talabalar, o'qituvchilar va xohlagan har bir kishining bilimni baholash uchun hamkorlik o'rnatishni va ingliz tilini o'qitish sohasida bir qancha treninglar o'tkazishni rejalashtirishdi. Hujjat doirasida EF EducationFirst O'zbekistonda ingliz tilini rivojlantirish bo'yicha ta'lim dasturlarini qo'llab-quvvatlash uchun 59,27 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritishga tayyorligini bildirdi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston hamon ingliz tilini bilish darajasi past bo'lgan davlat bo'lib qoldi. Shuning uchun ham mamlakatda yangi loyihalar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu sohada natijalarga erishgan O'zbekiston, nihoyat, rivojlanishning yangi bosqichiga o'tishi mumkin.

2020 yilda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov va EF EducationFirst Karl-Johann Westring prezidenti o'zaro kelishuv memorandumini imzoladilar. Xususan, tomonlar talabalar, o'qituvchilar va xohlagan har bir kishining bilimni baholash uchun hamkorlik o'rnatishni va ingliz tilini o'qitish sohasida bir qancha treninglar o'tkazishni rejalashtirishdi. Hujjat doirasida EF EducationFirst O'zbekistonda ingliz tilini rivojlantirish bo'yicha ta'lim dasturlarini qo'llab-quvvatlash uchun 59,27 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritishga tayyorligini bildirdi.

XULOSA

Xalq ta'limi vazirligi va o'quv markazlarining birgalikdagi sa'y -harakatlari natijasida ingliz tilini o'rganish sohasidagi vaziyat keskin o'zgaradi va mamlakat yangi bosqichga ko'tariladi, imkoniyatlar ko'payadi va bu esa o'z o'rnida talabgorlarning ingliz tili bo'yicha ko'nikmalarini yaxshilanishiga ko'maklashadi va mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI: (REFERENCES)

1. <https://www.schoolrate.ru/article/stati/o-zbekiston-taraqqiyotida-ingliz-tilining-o-rni/>
2. <https://vuz.uz/uz/news/prezident-xorijiy-tillarni-orgatish-boyicha-kelajak-uchun-mustahkam-poydevor-boladigan-yangi-tizimni-yolga-qoyish-vaqti-soati-keldi?view=chet-tilini-bilmagan-xodim-davlat-idorasiga-ishga-olinmaydi>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda «CHet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-1875-sonli qarori.